

WIKIMEDIA
CHILE

Guía de implementación y configuración de una instancia de Wikibase Cloud

Elaborado por: Wikimedia Chile

Abril de 2025

Tabla de contenidos

I. Introducción	3
II. ¿Qué es Wikibase Cloud?	3
III. Requisitos previos	4
IV. Primeros pasos	4
V. Configuración inicial de la instancia	5
Opciones de registro (Registration options)	5
Opciones específicas de Wikibase (Wikibase Options)	5
VI. Antes de cargar datos: modelado de la base	6
VII. Creación de propiedades	7
Pasos para crear propiedades:	7
VIII. Creación de elementos	8
Pasos para crear elementos:	8
IX. Carga masiva de datos	8
Herramientas recomendadas	8
X. Buenas prácticas para el mantenimiento y uso de la instancia	9

I. Introducción

[Wikibase Cloud](#) es una herramienta que permite crear bases de datos estructuradas personalizadas, basadas en la misma tecnología que impulsa [Wikidata](#). Es ideal para proyectos que necesitan gestionar y vincular información de manera abierta, flexible y colaborativa, como catálogos patrimoniales, bases de datos académicas, registros bibliográficos, entre muchos otros.

Este documento entrega una guía paso a paso para crear y configurar una propia instancia de Wikibase Cloud, sin necesidad de conocimientos avanzados en programación o administración de servidores. Está pensado especialmente para equipos de instituciones culturales, educativas o de investigación, así como para personas interesadas en explorar nuevas formas de organizar el conocimiento.

II. ¿Qué es Wikibase Cloud?

Wikibase Cloud es un servicio ofrecido por [Wikimedia Deutschland](#) que permite crear y alojar instancias personalizadas de Wikibase, el software que da vida a Wikidata.

A diferencia de Wikidata, donde los datos deben ser relevantes para una audiencia global, en Wikibase Cloud tú decides qué datos almacenar, cómo describirlos y quién puede editarlos. Esto lo convierte en una excelente solución para proyectos que requieren una estructura de datos flexible y controlada, pero con los beneficios del ecosistema wiki: edición colaborativa, historial de cambios, y compatibilidad con herramientas como SPARQL, OpenRefine o bots automáticos.

Wikibase Cloud funciona completamente en línea, sin necesidad de instalar nada en un computador. Además, incluye una interfaz sencilla para gestionar una base de conocimiento, crear propiedades y elementos, y configurar el acceso de otros usuarios a tu instancia.

Ejemplos de instancias de Wikibase Cloud:

- [Semantic Name Authority Repository Cymru \(SNARC\)](#)
- [Biodiversity Citizen Science](#)
- [LGBT Database](#)
- [LexBib](#)

Descubre más en: <https://www.wikibase.cloud/discovery>

III. Requisitos previos

Antes de iniciar el proceso de creación de una instancia en Wikibase Cloud, se recomienda contar con los siguientes elementos:

- **Conocimientos básicos sobre datos estructurados:** Es recomendable familiarizarse con conceptos como entidades, propiedades y declaraciones, así como con la lógica de modelado de datos utilizada en Wikidata.
- **Definición preliminar del proyecto:** Contar con una idea clara sobre el tipo de información a estructurar, los posibles usuarios de la instancia y los objetivos del proyecto.

IV. Primeros pasos

1. Acceder al sitio web oficial: <https://www.wikibase.cloud/>
2. Registrarse donde dice “Sign up”

3. Al ingresar al panel principal, se podrá visualizar la opción para crear nuevas instancias, administrar las existentes y acceder a la documentación oficial.
4. Hacer click en “Create new wiki”

5. Completar los siguientes campos en el formulario:
 - a. **Site Name:** Nombre identificador del proyecto. Este nombre se mostrará en el panel principal de Wikibase Cloud.
 - b. **Site Domain:** el enlace público de acceso a la instancia.
 - c. **Your user:** nombre de usuario del administrador de la instancia.

Create a wiki

Site name ⓘ
T e.g., Goat Collective

Site domain ⓘ
 Free Subdomain Custom Domain
🌐 e.g., goat-collective .wikibase.cloud

Your user ⓘ
👤 e.g., Addshore

V. Configuración inicial de la instancia

NEXT >

Una vez creada la instancia, se recomienda revisar las configuraciones básicas disponibles en el panel de administración. Estas permiten definir el comportamiento general de la plataforma, así como aspectos relacionados con la seguridad, el diseño y la experiencia de usuario. A continuación, se describen algunas de las opciones más relevantes:

Opciones de registro (Registration options)

Esta configuración determina si cualquier persona puede crear una cuenta dentro de la instancia de Wikibase o si el registro debe ser aprobado manualmente.

- **Registro abierto:** cualquier persona que acceda al sitio puede crear una cuenta y, por ende, contribuir con contenido (aunque aún no podrá editar hasta iniciar sesión).
- **Registro restringido (recomendado para proyectos cerrados o colaborativos):** solo el administrador puede crear nuevas cuentas o aprobar solicitudes. Esto permite mantener el control sobre quién edita y asegura que las personas participantes estén familiarizadas con los objetivos y lineamientos del proyecto.

Opciones específicas de Wikibase (Wikibase Options)

Wikibase Cloud permite ajustar ciertos parámetros relacionados con la longitud de los valores que se almacenan en las entidades. Estas configuraciones son relevantes cuando se necesita ingresar descripciones extensas, etiquetas detalladas o campos de texto más largos que los utilizados comúnmente en Wikidata.

Wikibase permite modificar los límites máximos de caracteres en diferentes tipos de campos:

- **String y Texto monolingüe (Monolingual text):**
 - **Valor por defecto:** 400 caracteres (el mismo límite utilizado en Wikidata).
 - **Máximo permitido:** 2.500 caracteres.

- **Textos multilingües (Multilang):** incluye etiquetas, descripciones y alias en múltiples idiomas.
 - **Valor por defecto:** 250 caracteres.
 - **Máximo permitido:** 2.500 caracteres.

Recomendación: se sugiere mantener los valores por defecto a menos que exista una necesidad específica de incluir textos más extensos y se tenga claridad sobre las posibles implicancias técnicas.

VI. Antes de cargar datos: modelado de la base

A diferencia de otros sistemas que vienen con una estructura predefinida, una instancia de Wikibase se crea completamente vacía. Esto significa que no existen elementos, propiedades ni clases de datos pre configuradas todo debe ser definido por quienes gestionan el proyecto.

Antes de comenzar a ingresar información, es fundamental realizar un trabajo previo de **modelado de datos**, que permita establecer:

- **Qué tipo de entidades serán representadas** (por ejemplo: personas, lugares, documentos, eventos).
- **Qué propiedades son necesarias** para describirlas (por ejemplo: nombre, fecha, ubicación, autoría).
- **Cómo se relacionan entre sí las distintas entidades** (por ejemplo: una persona escribió un documento, un documento está ubicado en una institución).

Este proceso es clave para asegurar que los datos ingresados sean coherentes, conectados entre sí y reutilizables. Un buen modelo de datos permite que:

- Los usuarios comprendan la estructura general de la base.
- La información pueda consultarse mediante búsquedas complejas (por ejemplo, en SPARQL).
- La instancia sea escalable y sostenible a largo plazo.

Sugerencia: es recomendable iniciar este trabajo en un documento colaborativo o esquema visual antes de implementarlo en la instancia. También puede ser útil revisar cómo ha sido modelada la información en Wikidata u otros proyectos similares.

Solo una vez definida esta estructura inicial, se recomienda comenzar con la creación de propiedades y, posteriormente, la carga de elementos.

Enlaces útiles:

- [Introducción al modelado de datos en Wikibase](#)
- [Modelado de datos en Wikidata](#)
- [Wikiproyecto Libros](#)
- [Wikiproyecto patrimonio cultural intangible](#)

VII. Creación de propiedades

Las propiedades son el eje central para describir cualquier entidad en Wikibase. No se puede ingresar información significativa sin tener propiedades previamente creadas. Este paso consiste en trasladar el diseño conceptual del modelado al entorno de Wikibase.

Pasos para crear propiedades:

1. Accede a la URL de la instancia y ve al lado izquierdo donde dice “New Property”
2. Completa los siguientes campos:
 - a. **Etiqueta:** nombre de la propiedad (por ejemplo: “autor”, “fecha de publicación”, “ubicación”).
 - b. **Descripción:** breve explicación del propósito de la propiedad.
 - c. **Tipo de datos:** selecciona el tipo que mejor se ajuste (texto, número, entidad, URL, fecha, etc.).

3. Haz clic en **Crear propiedad**.

Recomendación: SIEMPRE partir con una propiedad similar a “[Instancia de](#)” de Wikidata.

VIII. Creación de elementos

Una vez creadas las propiedades necesarias, se puede comenzar a ingresar elementos (también llamados “items”), que corresponden a las entidades definidas en el modelo de datos.

Pasos para crear elementos:

1. Haz clic en el lado derecho de la página donde dice “New Item”.
2. Completa:
 - **Etiqueta:** nombre principal del elemento (por ejemplo, el nombre de una persona o un libro).
 - **Descripción:** breve frase que ayude a distinguirlo de otros elementos.
 - **Alias** (opcional): sinónimos o variantes del nombre.
3. Una vez creado, podrás agregar declaraciones utilizando las propiedades que ya definiste, por ejemplo:
 - instancia de → persona
 - fecha de nacimiento → 1889-04-07
 - ocupación → poeta, diplomática

Recomendación: en una primera etapa, comienza con un número reducido de elementos para verificar que el modelo funcione bien antes de cargar grandes volúmenes de datos.

IX. Carga masiva de datos

Una vez que se han creado las propiedades necesarias y se ha validado el modelo de datos con algunos elementos ingresados manualmente, es posible avanzar hacia la carga masiva de datos. Esta etapa permite agilizar el ingreso de grandes volúmenes de información y asegurar consistencia en la estructura de los datos.

Herramientas recomendadas

- **QuickStatements (instalado):** aunque desarrollado originalmente para Wikidata, viene instalado para las instancias de Wikibase Cloud. Permite cargar datos desde archivos de texto con sintaxis específica. El enlace para acceder se encuentra en el costado derecho de la página.

- **OpenRefine**: herramienta de limpieza y transformación de datos. Cuenta con una extensión para conectar directamente con Wikibase, lo que permite cargar datos desde hojas de cálculo estructuradas. Requiere habilitar una API de edición en la instancia y configurar las propiedades previamente.
- **APIs personalizadas / bots**: para proyectos con desarrolladores o necesidades específicas, se pueden automatizar cargas mediante scripts en Python o con herramientas como WikibaseIntegrator.

Recomendación: Este [ejemplo de Excel](#) da una idea de cómo estructurar los datos para subirlos de manera masiva.

X. Buenas prácticas para el mantenimiento y uso de la instancia

Más allá de la carga de datos, existen varias acciones que contribuyen al buen funcionamiento, la comprensión y la sostenibilidad de una instancia de Wikibase:

1. Crear una portada de la instancia

Es recomendable generar una página principal que oriente a quienes visitan la instancia, especialmente si se trata de un proyecto colaborativo o con fines públicos.

Esta portada puede incluir:

- Una descripción general del proyecto.
- Enlaces útiles: cómo crear un elemento, cómo solicitar una cuenta, enlaces al modelado de datos.
- Instrucciones para colaborar o reportar errores.
- Contacto del equipo administrador o institucional.

2. Documentar el modelo de datos

Crear una página dedicada al modelado donde se explique qué tipo de entidades existen, cómo se relacionan y qué propiedades están disponibles. Esto es especialmente útil para nuevos colaboradores.

3. Usar nombres consistentes y multilingüismo

Mantener consistencia en las etiquetas, descripciones y alias ayuda a mejorar la búsqueda interna. Siempre que sea posible, añadir traducciones en los idiomas relevantes del proyecto.

4. Control de calidad

- Establecer una política de revisión de datos ingresados.
- Utilizar filtros para detectar errores o elementos incompletos.
- Registrar cambios relevantes en una página de "novedades" o bitácora del proyecto.

Autora: Carla Toro Fernández
Este documento se encuentra bajo una licencia CC BY-SA 4.0

